

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ РАҚС САНЪАТИ – МАДАНИЯТЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601529>

Хулкар ҲАМРОЕВА,

*Ўзбекистон давлат хореография академияси доценти,
филол. ф.д. (DSc), Тошкент, Ўзбекистон.
Тел: 974627838. E-mail: homroyeva6161@gmail.com*

Аннотация. Мазкур мақолада миллатлараро тотувликни мустаҳкамлашда ўзбек миллий рақс санъатининг ўрни ва аҳамияти тадқиқ қилинади.

Калит сўзлар: маросим, санъат, рақс, миллий руҳ, қадрият, ота макон, анъана, эстетик тафаккур.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль и значение узбекского национального танцевального искусства в укреплении межнационального согласия.

Ключевые слова: обряд, искусство, танец, национальный дух, ценности, Родина, традиция, эстетическое мышление.

Annotation. This article examines the role and significance of the Uzbek national dance art in strengthening interethnic harmony.

Key words: ritual, art, dance, national spirit, values, Motherland, tradetion, aesthetic thinking.

Муҳтарам Президентимиз Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқида тўғри таъкидлаганидек, “Маънавият – инсонлар ўртасидаги ўзаро ишонч, хурмат ва эътибор, халқ ва давлат келажагини биргаликда қуриш йўлидаги эзгу интилишлар, ибратли фазилятлар мажмуасидир” [1;]. Дарҳақиқат, маънавият, маънавий – маданий мерос инсонларнинг бир - бирига бўлган ўзаро муносабатлари асосида шаклланиб, сайқалланиб боради. Миллатларнинг маърифий – маданий алоқалари қадриятларнинг авлодлардан авлодларга ўтиши ва бойиб бориши жараёнида ривожланади, халқаро миқёсга чиқади. Бундан уч минг йил муқаддам кўхна Хоразм заминида яратилган “Авесто”да, “Дунёни обод этмоқ, уни яхшилик билан асрамоқ ва ёруғлик сари элтмоқ керак!” [2;183], дейилган эди. Сайёрамиздаги барча инсонларни дўстлик давраларига чорлаб, уларнинг кўнгилларига ободлик улашиб, ўзбек миллий-маданий менталитетини ўзида яққол намоён этадиган санъат турларидан бири рақс санъатидир. Ўзбек халқи азалдан тўй-томошаларда, оммавий маросимларда куй-қўшиқ, оҳанг ёрдамида

рақс ҳаракатлари орқали ўз ҳис-туйғуларини ифода этган, шу тариқа рақс босқичма-босқич санъат даражасида шаклланиб борган. Шунинг учун ҳам у энг оммавий санъат турларидан бири ҳисобланади ҳамда унда халқ характери очилади. Аждодларимиз ҳаёти, урф-одатлари, турмуш тарзи, миллий қадриятлари ва руҳий кечинмаларини рақс ҳаракатлари орқали авлоддан-авлодга етказиб келаётган, йиллар давомида сайқалланиб, бойиб борган миллий рақсларимизда замонавийлик билан бирга миллий руҳнинг ҳамоҳанг ифодаланиши уни халққа янада яқинлаштиради.

Ҳар бир миллий-маданий гуруҳнинг ўзига хос жиҳатларини характерловчи рақс либос ва безакларининг ўрни ва аҳамиятини тадқиқ қилиш рақс санъатини илмий жиҳатдан ўрганишда муҳим манба ҳисобланади. Маълумки, Р.Каримова, Л.Авдееваларнинг тадқиқотларида ўзбек миллий рақси ўзининг 3 та мактаб йўналишига эга эканлиги қайд этиб келинган. Мустақиллик йилларида рақсшуносликка эътибор кучайганлиги, рақс тарихига оид изланишларнинг самараси ўлароқ, ҳозирги кунда 5 та рақс мактаби мавжудлиги эътироф этилмоқда. “Ҳамюртларимиз ўзбек миллий рақс санъатининг 5 та фарқли мактаби шаклланиганини яхши билади. Булар Фарғона-Тошкент, Хоразм, Бухоро-Самарқанд, Қорақалпоқ, Қашқадарё-Сурхондарё рақс мактабларидир. Бу мактаблар бир-биридан ўзига хослиги, жозибадорлиги, элементлари, ҳаракатларининг маҳаллий колорити билан фарқ қилади” [3;].

Бу ўринда шуни айтиб ўтиш жоизки, рақс мактабларининг номланишида турлича ёндашувлар кузатилади. Масалан, Фарғона рақс мактаби дейилганда Фарғона-Тошкент, Бухоро рақс мактаби деганда эса Самарқанд-Бухоро, Сурхондарё рақс мактаби негизида эса Сурхондарё-Қашқадарё йўналиши тушунилади. Рақс мактаблари номларидаги бу каби ҳар хилликлар талабалар, айниқса, хорижлик тадқиқотчилар учун ўзига яраша қийинчилик туғдиради. Илмий адабиётлар ва ўқув қўлланмаларда рақс мактабларининг номлари шундай қабул қилинганлиги ва оммалашганини назарда тутиб, биз ҳам ўз тадқиқотимизда “Фарғона рақс мактаби”, “Бухоро рақс мактаби” тарзида қўллашни маъқул топдик. Келажакда мазкур чалкашликлар ўзининг ижобий ечимини топади, деган умиддамиз. Республика халқ ижодиёти ва маданий-маърифий ишлар илмий-методик маркази тақдим этган “Ўзбекистоннинг Номоддий маданий мерос объектларининг янгиланган **Миллий рўйхати**”да ҳам, Республика Маданият вазирлиги расмий веб-сайтида ҳам 5 та рақс мактаби кўрсатилган.

Бизнингча, бундай фарқланишнинг сабаби узоқ йиллик тарихий жараён натижаси сифатида илгари коммуникатив имкониятларнинг чекланганлиги, ҳар бир ҳудуд аҳолиси ўз турмуш тарзи, меҳнат фаолияти, касб-кори билан

ажралиб турган ва бу хусусиятлар уларнинг санъати ва маданиятида ҳам ўз аксини топганлиги билан изоҳланади. Мана бу тавсифлар ҳам фикримизни исботлайди: “Сурхон рақслари – кўчманчи аҳолининг турмуш тарзи билан боғлиқ рақс услуби. Эркаклар ва аёллар томонидан ижро этилади. Аёллар рақсида энгил ва дадил қадам ташлаш, маъноли кўл ҳаракатлари, гавданинг майин ҳаракатланиши кузатилади. Рақсда турмушда ишлатиладиган қошиқ, урчук, чиғирик, чироқ ва бошқа рўзғор буюмларидан фойдаланилади. Эркаклар рақсларида чорвачилик, овчилик, ҳайвон ва паррандалар ҳаракатларига тақлид қилиш билан боғлиқ ҳаракатлар кўп учрайди” [3;192]. Бу мактабларнинг рақслари бир-биридан нафақат мусикаси, услуби, ҳаракатлари билан, балки либослари, тақинчоқлари ва безаклари билан ҳам ажралиб туради.

Аждодларимиз ҳаёти, урф-одатлари, турмуш тарзи, кўнгил кечинмаларини рақс ҳаракатлари орқали авлоддан-авлодга етказиб келаётган, йиллар давомида сайқалланиб, бойиб борган миллий рақсларимизда замонавийлик билан бирга миллий руҳнинг ҳамоҳанг ифодаланиши уни халққа янада яқинлаштиради. Зеро, рақснинг бетакрор образи, жозибаси, характери, руҳияти, миллий тароватининг акс этишида сахна либослари ва тақинчоқларнинг аҳамияти каттадир. Рақс либослари ёрқин кўرғазмали – намоёниш тавсифга эга бўлиб, миллий-маданий менталитетга хос тантанавор белгилари билан оддий либослардан фарқ қилади. Буларнинг негизида эса асрлар оша авлоддан авлодга ўтиб келган, юртимизнинг турли ҳудудлари ва ижтимоий табақаларига оид либослар ва ажойиб ранг-баранг заргарлик буюмлари асос бўлган. Шунинг учун ҳам улар ижро этиладиган рақсларга ўзгача кўрк, миллий-маънавий жозибадорлик бахш этиб туради ҳамда дунё миқёсида ўз мухлисларини топишида муҳим аҳамият касб этади. “Хива лазгиси” раққосалари бошига *дудорли*, *парли*, *понукли*, *безакли тахя (тақя)* кийиши, кўкрагига *шавкала* (тақинчоқ) осииши шарт. Бош кийимига турли кушларнинг патини осииш кишилик жамиятининг илк босқичларида пайдо бўлган тотемистик тасаввурлар билан боғлиқ мерос ҳисобланади” [5;293]. “Бухорода раққосалар *кундал*, *адрас*, *кимхоб* каби матолардан кенг қилиб тикилган *камзул ёки зардўзи яктак*, якранг шойидан *салла* ўраб, оёқларига пошнали *бахмал этик* кийиб чиққанлар. Аёл раққосалар, асосан, ўрдаларда, ичкарида, хуфёна базмларда хизмат қилишган. Карвонсарой, сайилгоҳ, тўй каби эркаклар йиғилладиган жойларда уларнинг рақсга тушиши таъқиқланган. [4;90] Фарғона рақсларида эркаклар бўз матосидан тикилган *кўйлак* ва *нимча* ёки энгил *яктак*, миллий *шалвор*, оёқларида *этик* ва бошларига *дўппи* кийган ҳолда рақсга тушадилар. Аёллар кийими ёрқин рангларга бой хонатлас, беқасам ва крепдешин матосидан тикилган ёқали *кўйлак*, *нимча*, ипак матосидан тикилган *иштон*, бошларига эса паранг, дурра шаклларида ўралган *рўмол*, оёқларида паст

пошнаи *туфли*, бўйин, қўл ва қулоқларига осилган турли зебу-зийнатлари билан ажралиб туради. [6;] Сурхондарё аёллар рақслари либослари ёрқин ранглардаги *олача*, *бўз*, *жанда* матоларидан тикилади, *зебигардон*, *зафабанд*, *шодамаржон*, *билакузук*, *зирақ*, *нозигардон*, *кифтак*, *кўкрактумор*, *мунчоқ*, *қўлтиқтумор* сингари тақинчоқлардан фойдаланилади. Эркаклар *яктак* ёки оддий *қўйлак*, *шолвор* кийган ҳолда оёқларида *мукки* (*енгил тери чориқ*) билан рақсга тушадилар.

Чўғирма – (Чўрма) Хоразм, Қорақалпоғистон ва Туркменистонда расм бўлган, эркаклар катта мўйна қалпоғи. Эркак рақослар уч хил кўринишдаги чўғирма кийганлар. Биринчиси, **тик чўғирма** – қоракўлдан тайёрланган, уни қадимда фақат амалдорлар кийган. Иккинчи **шерози чўғирма** – одатда энди туғилган кўзичоқнинг терисидан ихчам кўринишда тикилган. Учинчиси **силтма чўғирма** бўлиб, у қўйнинг узун жунидан, думалоқ кўринишда, ўлчами анчагина катта тикилган. Хоразм мактаби эркаклар рақсини чўғирмасиз тасаввур қилиб бўлмайди. Хоразмлик чўғирмадўз хунарманд Шокир Абдуллаевнинг айтишича, қадимда хоразмликлар катта думалоқ чўғирма кийган. Бинобарин, чўғирма воҳа аҳолисининг этник хусусиятларини янада яққол намоён этади [7;]. Бу шундай бош кийимки, уни ҳар бир инсон азиз санайди, чунки чўғирма бошни ёзда салқин, қишда иссиқ сақлайди, Хоразм чангли ҳудуд бўлганлиги учун ҳар хил кўз касалликларидан (шамоллашдан) сақлайди. Сафарга чиқсангиз, от эгарининг устига қўйсангиз ёстиқ вазифасини бажаради, уйқудан уйғониб уни бир-икки силкиб, асл ҳолига келган чўғирмани яна кийиб кетаверасиз [8;]. Шунингдек, Хоразм рақсларида “чўғирма” ҳаракати ҳам мавжуд бўлиб, чап қўл билан бошнинг орқа қисмига сал уриб, чўғирма қош томонга озгина тушириб қўйилади.

Хулоса. Ўзбек рақс санъатининг ёш авлод маънавий дунёқарашини шакллантиришдаги эстетик аҳамиятини янада чуқурроқ идрок этиш ва англаш, унинг турли назарий ва амалий қирраларини ойдинлаштириш, рақс санъатида бадий тимсол, уйғунлик каби хусусиятларнинг намоён бўлишида рақс либос ва тақинчоқларининг аҳамияти беқиёсдир. Шундай экан, ёш мутахассисларнинг илмий-ижодий салоҳиятини ошириш, муайян соҳага оид нарса ва тушунчалар моҳиятини англаб етишлари учун ҳам терминологик луғатлар тузиш зарурати муҳим масалалардан бири эканлиги нуқтаи назардан рақс санъатига оид лексемаларни тадқиқ қилиш олдимизда турган долзарб вазифалардан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Президент Ш.Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак. ЎЗА, 2023 йил, 23 декабрь.

2. Авесто. Тарихий – адабий ёдгорлик. Т.: “Шарқ” нашриёти, 2001.
3. Мадиева Р. Рақсда миллатнинг руҳи бор. / “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2020. // <https://yuz.uz/authors>
4. Ўзбекистон номоддий маданий мероси. – Т.: 2017.
5. Жабборов И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани (Тарихий-этнографик лавҳалар). – Т.: “O‘zbekiston”, 2012.
6. Матёкубова Г.Тохтасимов Ш. Ҳамроева Ҳ. Хоразм “Лазги” рақси: тарихи ва тавсифи. Т.: 2021.
<http://ich.uz/uz/ich-of-uzbekistan/national-list>
<http://xorazmiy.uz/uz/pages/view/182>
<https://meros.uz/uzc/object/chogirma>